

Efeito da Incorporação Arezzo & Co sobre o Grupo Soma: Uma Análise dos Índices Múltiplos

Effect of the Arezzo & Co Incorporation on Grupo Soma: An Analysis of Multiples Ratios

Luisa Gontijo Porfírio¹

Caio Souza Grossi²

Ana Clara Fonseca do Amaral³

Cíntia Siqueira Araújo Soares⁴

José Roberto de Souza Francisco⁵

272

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co sobre o comportamento de indicadores de desempenho financeiro vinculados à valorização e à distribuição de retorno ao acionista. Para isso, foi realizada uma abordagem estatística com base em dados secundários extraídos da plataforma Economática e das Demonstrações Financeiras da empresa. As variáveis analisadas incluem Lucro por Ação (LPA), Preço da Ação Ordinária no Mercado (Preç.Merc.), Dividendos Distribuídos, Dividendos por Ação (DPA), Retorno Acionário Anual (RAA) e Rentabilidade da Ação (RDA). O estudo compara os valores desses indicadores antes e após a operação de incorporação, ocorrida em 2024. Os resultados obtidos indicam alterações significativas em Dividendos distribuídos, quantidade de ações, Retorno Acionário Anual e Preço de Mercado Anual da Ação. A análise fornece subsídios para compreender como operações de fusão podem influenciar a geração de valor para o acionista e a política de dividendos no contexto do setor varejista de moda brasileiro.

Palavras-chave: Arezzo, Grupo Soma, Índices Múltiplos-Financeiros, Incorporação

¹ Graduanda em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG E-mail: luisaporf@gmail.com

² Graduanda em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG E-mail: csgrossi@ufmg.com

³ Doutoranda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG E-mail: professor.anaclara@gmail.com

⁴ Doutoranda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG E-mail: cintiasoares2007@gmail.com

⁵ Professor Adjunto no Departamento de Graduação e Pós-graduação em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG E-mail: jroberto@face.ufmg.br

Recebido em: 12 /02/2026

Aprovado em: 25/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Empresarial.

Abstract: This study aims to analyze the effects of the incorporation of Grupo Soma by Arezzo & Co on the behavior of financial performance indicators related to valuation and shareholder return distribution. To this end, a statistical approach was conducted based on secondary data extracted from the Economática platform and the company's Financial Statements. The variables analyzed include Earnings per Share (EPS), Market Price of Common Shares, Dividends Distributed, Dividends per Share (DPS), Annual Shareholder Return (ASR), and Stock Profitability (SP). The study compares the values of these indicators before and after the incorporation transaction, which took place in 2024. The results indicate significant changes in distributed dividends, number of shares, annual shareholder return, and annual market price of the stock. The analysis provides insights into how merger operations can influence shareholder value creation and dividend policy within the Brazilian fashion retail sector.

Keywords: Arezzo, Grupo Soma, Financial Multiples Ratios, Corporate Incorporation.

273

1. INTRODUÇÃO

As operações de fusões e aquisições (F&A) tornaram-se uma estratégia corporativa proeminente no Brasil a partir dos anos 1990, impulsionadas por um cenário de liberalização financeira e pela crescente internacionalização das empresas. Tais movimentos de reestruturação são reconhecidos como mecanismos fundamentais para a busca de sinergias operacionais e financeiras, com o objetivo de otimizar a produtividade e elevar a competitividade. Inserida nesse contexto, a união entre a Arezzo&Co e o Grupo Soma, efetivada em 2024, representa um dos mais relevantes marcos no setor de moda nacional, consolidando uma nova potência de mercado.

De um lado, a Arezzo&Co, uma companhia de capital aberto desde 2011 e com um portfólio que inclui marcas como Arezzo, Schutz e Reserva, demonstrou notável capacidade de adaptação e crescimento, com forte presença no Brasil, Estados Unidos e Itália. De outro, o Grupo Soma, também de capital aberto, construiu seu valor por meio de um conglomerado de marcas de vestuário de grande renome, como Animale, Farm e Hering, com sólida atuação nacional e internacional.

A fusão foi estruturada como uma incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co, sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações. A nova companhia nasce com um faturamento bruto combinado de aproximadamente R\$ 12,765 bilhões (com base em dados de 2023), 34 marcas e mais de 2.000 lojas, sob uma relação de troca de 0,120446593048 novas ações da Arezzo&Co para cada ação do Grupo Soma. A justificativa central para a transação, conforme divulgado pelas empresas, reside na complementaridade de seus portfólios, visando gerar

sinergias no desenvolvimento de produtos, na gestão de canais de venda e na otimização de plantas industriais. A viabilidade estratégica da operação foi ratificada em março de 2024 pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que aprovou a fusão sem restrições ao concluir pela ausência de riscos concorrenciais.

Apesar da ampla cobertura midiática sobre os aspectos estratégicos da fusão, percebe-se uma lacuna na literatura acadêmica no que tange a uma análise quantitativa de seus impactos financeiros. Especificamente, carecem estudos que mensurem os efeitos da incorporação sobre os indicadores de desempenho que afetam diretamente o acionista. Diversos estudos têm abordado temas referentes a fusões e incorporações envolvendo indicadores financeiros e de mercado, como os de Barros e Procianoy (2003), Camargos e Barbosa (2009), Araújo, Silva e Carmona (2017), Povóla e Nakamura (2012), Motta et al. (2014), Bomfim e Callado (2016) e Vieira et al. (2017).

Diante disso, este estudo é guiado pela seguinte questão: quais os efeitos da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co sobre o comportamento dos seus principais indicadores de valor e retorno ao acionista?

O objetivo geral deste estudo é, portanto, analisar o efeito dos índices múltiplos financeiros da Arezzo&Co antes e depois da incorporação do Grupo Soma. Para tal, será conduzida uma análise quantitativa e descritiva, focada em indicadores de valor e retorno ao acionista, como o Lucro por Ação (LPA), Dividendos por Ação (DPA), Rentabilidade da Ação (RDA) e Retorno Acionário Anual (RAA). A metodologia baseia-se na comparação da média e do desvio padrão desses indicadores em um período de quatro anos pré-incorporação (2020–2023) com os valores apurados no período pós-incorporação (2024).

A significância das variações será avaliada por meio do teste t de Student bicaudal, a fim de identificar se as alterações observadas são estatisticamente relevantes. Os dados secundários para esta análise foram extraídos de fontes oficiais de mercado, como a plataforma Economática e o site da B3. Espera-se que este trabalho contribua com subsídios empíricos para investidores, analistas e pesquisadores interessados nos efeitos de operações de F&A no dinâmico varejo de moda brasileiro.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Fusões e Aquisições como Estratégia de Crescimento e Geração de Sinergia

As operações de fusões e aquisições (F&A) configuram uma das principais estratégias de crescimento inorgânico, permitindo que as empresas ampliem sua atuação para novos

mercados, aumentem sua escala operacional ou integrem verticalmente suas cadeias de valor. Diferentemente do crescimento orgânico, que depende da expansão das atividades existentes, as F&A possibilitam ganhos acelerados de participação de mercado e eficiência (ASSAF NETO, 2014). Além da busca por crescimento, a literatura aponta outras motivações estratégicas, como o aumento de poder de mercado, a eliminação de um concorrente ineficiente e a obtenção de benefícios fiscais (BERGMANN, 2007).

A principal justificativa teórica para esse tipo de operação reside no conceito de sinergia. Segundo Damodaran (2005), a sinergia representa o valor adicional que pode ser gerado pela combinação de duas empresas, de forma que o valor da entidade resultante da fusão seja superior à soma dos valores individuais das empresas operando de forma autônoma ($VAB > VA + VB$). Na ausência de sinergia, a operação tende a se configurar apenas como uma reorganização contábil, sem ganhos reais para os acionistas.

O autor classifica a sinergia em duas grandes categorias: a sinergia operacional, que se manifesta por meio de fluxos de caixa mais robustos, seja pelo aumento de receitas (em função da entrada em novos mercados e maior poder de precificação) ou pela redução de custos (ganhos de escala e consolidação de estruturas); e a sinergia financeira, que atua sobre o custo de capital, reduzindo a taxa de desconto ao se obter maior capacidade de endividamento, benefícios fiscais ou diversificação de risco.

Entretanto, apesar da clareza conceitual, a concretização desses benefícios é frequentemente questionada. Damodaran (2005, p. 47) alerta que a sinergia é “muitas vezes prometida e raramente entregue”, argumentando que empresas adquirentes costumam pagar um prêmio excessivo por ganhos que não se materializam. A complexidade da integração pós-fusão constitui uma barreira crítica. Conforme destacado por Viglioni et al. (2009), problemas relacionados à integração de diferentes culturas organizacionais, sistemas de informação e processos produtivos são os principais responsáveis pela destruição de valor em operações de F&A, superando até mesmo erros de avaliação na fase de negociação.

Portanto, embora as F&A sejam amplamente adotadas como mecanismos de expansão, sua eficácia depende de múltiplas variáveis contextuais. O sucesso não está apenas na identificação de sinergias potenciais, mas, sobretudo, na capacidade de executar uma integração eficiente e gerenciar os complexos desafios que emergem da união de duas organizações distintas (VIGLIONI et al., 2009).

2.2 Estudos Anteriores sobre o Impacto de F&A

A literatura empírica que avalia os efeitos de fusões e aquisições no Brasil é vasta e marcada por resultados heterogêneos, dependendo da metodologia e do período analisado. Os estudos podem ser divididos em duas grandes vertentes: aqueles que analisam a reação do mercado de capitais no momento do anúncio, conhecidos como estudos de evento, e aqueles que avaliam o desempenho econômico-financeiro pós-fusão por meio de indicadores contábeis.

A primeira vertente, por meio de estudos de evento, busca capturar a expectativa do mercado sobre a criação de valor futura. No Brasil, Camargos e Barbosa (2009), ao analisarem o período de 1994 a 2003, constataram que os acionistas das empresas adquiridas obtiveram retornos anormais significativos, enquanto os acionistas das empresas adquirentes apresentaram retornos próximos de zero. De forma semelhante, Barros e Procianoy (2003) observaram que, embora o mercado reaja positivamente às operações, os ganhos de sinergia parecem ser, em sua maior parte, apropriados pelos acionistas das empresas-alvo. Esses achados sugerem que o mercado, em geral, percebe valor na união, mas mantém certo ceticismo quanto aos benefícios para a empresa adquirente.

A segunda vertente, que analisa indicadores de desempenho no período pós-fusão, apresenta um quadro ainda mais divergente e, frequentemente, pessimista. Araújo, Silva e Carmona (2017), ao estudarem empresas brasileiras entre 2011 e 2015, concluíram que as operações de F&A não geraram melhorias no desempenho econômico-financeiro das empresas adquirentes. Em linha semelhante, Povóla e Nakamura (2012), ao investigarem o período de 2004 a 2008, também não encontraram evidências de que as fusões e aquisições levaram a melhorias nos indicadores de rentabilidade e lucratividade.

Corroborando essa perspectiva, Motta et al. (2014) e Bomfim e Callado (2016) não identificaram melhorias operacionais significativas. Este último estudo, inclusive, apontou que o crescimento orgânico proporcionou retornos superiores, embora tenha destacado uma nuance relevante: as operações de F&A entre empresas do mesmo setor (horizontais) apresentaram maior potencial de geração de sinergia. Aprofundando essa análise, Vieira et al. (2017) investigaram o impacto das fusões e aquisições em múltiplos indicadores e constataram que, embora a alavancagem financeira tenha aumentado após essas operações, os indicadores de rentabilidade não apresentaram melhora, indicando que as empresas se endividaram para crescer sem obter o correspondente ganho de eficiência operacional.

Esses achados reforçam a visão crítica apresentada por Grando (2012) acerca da ausência de consenso na literatura. A evidência acumulada sugere que, embora a teoria preveja ganhos significativos decorrentes das fusões e aquisições, a materialização desses benefícios na

prática é incerta. Tal cenário justifica a relevância de análises de casos concretos, como o da incorporação entre Arezzo&Co e Grupo Soma, a fim de compreender os efeitos dessas operações em contextos específicos.

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização do Objeto de Estudo

O objeto de estudo desta pesquisa é a operação de combinação de negócios entre a Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Arezzo&Co”) e o Grupo de Moda Soma S.A. (“Grupo Soma”), cujos termos e estrutura foram detalhados no Fato Relevante emitido conjuntamente pelas companhias em 18 de maio de 2024. Este comunicado deu seguimento a anúncios anteriores, consolidando a proposta a ser submetida aos acionistas para deliberação em Assembleias Gerais Extraordinárias.

A transação foi estruturada juridicamente como uma incorporação de ações, na qual a totalidade das ações de emissão do Grupo Soma foi vertida para a Arezzo&Co. Como consequência direta, o Grupo Soma tornou-se uma subsidiária integral da Arezzo&Co e, em ato contínuo, foi incorporado por esta, resultando na sua extinção. O capital social da Arezzo&Co foi aumentado com a emissão de novas ações a serem entregues aos antigos acionistas do Grupo Soma, que passaram a ser acionistas da companhia combinada.

A relação de troca estabelecida e aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas foi de 0,120446593048 nova ação ordinária da Arezzo&Co para cada ação ordinária do Grupo Soma. Essa razão foi definida com base em laudos de avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado elaborados por empresas especializadas, visando assegurar tratamento equitativo entre as bases acionárias.

O Fato Relevante também delineou a futura estrutura de governança da entidade combinada. Foi proposta a alteração da denominação social da companhia para “AZZO & CO S.A.”. O Conselho de Administração seria composto por sete membros, incluindo Alexandre Café Birman como presidente do conselho e Roberto de Souza Jatahy como membro e vice-presidente. A diretoria executiva seria liderada por Alexandre Café Birman como Diretor Presidente (CEO), com Rony Meisler como Diretor de Operações (COO), além da criação de duas unidades de negócio distintas: a “Arezzo&Co Business Unit” e a “Soma Business Unit”.

Adicionalmente, a reestruturação societária previa a instalação de um comitê de auditoria estatutário e a inclusão de uma cláusula de *poison pill* no estatuto social, refletindo regras anteriormente vigentes no estatuto do Grupo Soma. Todos os detalhes da operação,

incluindo o Protocolo e Justificação, laudos de avaliação e demonstrações financeiras *pro forma*, foram disponibilizados aos acionistas para análise e deliberação nas assembleias que ratificaram a operação (AREZZO&CO; GRUPO SOMA, 2024).

3.2 Classificação da Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, de caráter descritivo e com abordagem *ex post facto*, voltada à avaliação de efeitos observáveis após a ocorrência de um evento específico. O estudo busca identificar alterações no comportamento de variáveis econômico-financeiras associadas ao desempenho corporativo e ao retorno ao acionista, por meio da comparação entre períodos pré e pós-incorporação (MARTINS; THEÓPHILO, 2017).

3.3 Amostra, Período e Coleta de Dados

A amostra deste estudo é composta por dados financeiros e de mercado da empresa Arezzo&Co, referentes ao período de 2020 a 2024. O intervalo entre 2020 e 2023 corresponde ao período pré-incorporação do Grupo Soma, enquanto os dados de 2024 representam o período pós-incorporação, considerando a conclusão da operação no primeiro semestre daquele ano.

Os dados foram coletados por meio das plataformas Economática® e do site oficial da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), a partir de informações públicas disponibilizadas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs), nas Demonstrações de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPLs) e nas cotações médias de mercado das ações ordinárias da companhia.

A Tabela 1 apresenta a descrição das variáveis analisadas, incluindo suas siglas, fórmulas de cálculo e origem dos dados utilizados.

Tabela 1: Descrição das Variáveis Utilizadas no Estudo

Variável	Sigla	Descrição	Coefficiente	Relação Esperada
Quantidade de Ações (Lote de Mil)	Quant.Aç.	Extraído da Economática	+	Incorporações empresariais tendem a aumentar a quantidade de ações de uma empresa.
Lucro por Ação (Lote de Mil)	LPA	$LPA = LL / \text{Quant.Aç.}$	+	Aumentando as ações, o lucro por ação tende a aumentar.
Dividendos Distribuídos (R\$)	Dividendo	Extraído da DMPL	+	Combinações de negócios tendem a

				aumentar a quantidade de dividendos distribuídos.
Rentabilidade da Ação	RDA	$RDA = LPA / \text{Preç. Merc.}$	+	Mercado reage positivamente com retornos positivos a fusões e aquisições.
Retorno Acionário Anual	RAA	$RAA = (\text{Pr. Aç.} - \text{Pr. Aç. } t-1) / \text{Pr. Aç. } t-1$	+	Mercado reage positivamente com retornos positivos a fusões e aquisições.
Dividendo por Ação	DPA	$DPA = \text{Dividendo Quant. Aç.}$	-	Combinações de negócios tendem a diminuir o valor dos dividendos devido ao aumento da quantidade de ações.
Preço da Ação Ordinária no Mercado (Cotação Média – 31/12/XX)	Preç. Merc.	Extraído da Econômic	+	Mercado reage positivamente com retornos positivos a fusões e aquisições.

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa.

3.3 Testes Estatísticos

Inicialmente, foi realizada uma análise estatística descritiva dos indicadores no período pré-incorporação, com o cálculo da média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, além do número de observações. A partir dessa etapa, foi aplicado o teste t de Student bicaudal, comparando os valores de cada índice financeiro observados em 2024 (pós-incorporação) com o padrão histórico estabelecido no período pré-incorporação (2020–2023).

Esse método foi selecionado em razão de sua adequação para amostras pequenas, uma vez que a distribuição t permite compensar a incerteza adicional associada à estimação do desvio padrão populacional com base em um número reduzido de observações.

Apesar das limitações relacionadas ao baixo poder estatístico decorrente da utilização de apenas quatro observações no período pré-incorporação, essa abordagem é frequentemente empregada em estudos com restrições de série temporal, especialmente quando a análise de eventos isolados não permite a construção de modelos estatísticos mais robustos (ARAÚJO et al., 2017; VIEIRA et al., 2017).

3.4 Limitações

É importante destacar algumas limitações metodológicas deste estudo. A análise baseia-se em apenas um ponto de observação no período pós-incorporação (ano de 2024), o que inviabiliza a utilização de modelos estatísticos mais sofisticados, como regressões com variáveis de controle ou testes de diferenças em diferenças.

Além disso, não foi utilizado um grupo de controle ou *benchmark* setorial, o que limita a inferência causal dos resultados e pode introduzir vieses decorrentes de fatores externos à operação de fusão.

Diante dessas limitações, recomenda-se que estudos futuros ampliem a janela temporal de análise e incorporem abordagens econométricas que possibilitem isolar os efeitos específicos da incorporação, bem como avaliar a sustentabilidade desses efeitos ao longo do tempo.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta etapa da pesquisa, são apresentados os resultados dos testes estatísticos realizados, contemplando tanto a análise descritiva dos dados quanto a aplicação do teste não paramétrico t de *Student*.

Tabela 2: Média dos índices múltiplos no período pré-incorporação, versus o valor em 2024. Em negrito são destacadas variações significantes. *95% de confiança, **90% de confiança.

Variável	Média	Desvio-Padrão	Mínimo	Máximo	N	2024
Quant.Aç.	105.108	6.335	99.627	110.989	4	206.490*
LPA	31,85	12,13	15,97	43,67	4	40,5819
Dividendo (R\$)	34.683,50	10.513,53	26.978,00	50.000,00	4	60.000,00**
RDA	0,42	0,16	0,21	0,57	4	0,5316
RAA	0,00	0,17	-0,19	0,14	3	-0,529**
DPA	3,18	0,67	2,20	3,69	4	3,4415
Preç.Merc. (R\$)	69,85	7,02	62,80	77,41	4	29,58**

Fonte: elaborado pelos autores da pesquisa.

A análise revelou um padrão heterogêneo de impactos: alguns índices demonstraram alterações significativas com 95% de confiança ($p < 0,05$), indicando forte evidência de mudança estrutural; outros apresentaram significância com 90% de confiança ($p < 0,10$), sugerindo mudanças prováveis, porém com menor nível de certeza estatística; enquanto um terceiro grupo de indicadores não apresentou alterações estatisticamente significativas, permanecendo dentro dos padrões de variabilidade observados no período pré-fusão. A distribuição detalhada dos resultados por índice financeiro pode ser observada na tabela subsequente, que sintetiza as estatísticas t calculadas e seus respectivos níveis de significância.

A variável Dividendos por Ação (DPA) apresentou significância ao nível de 5%, sendo que o resultado obtido diverge do previsto por parte da literatura, que adota uma perspectiva mais pessimista. De acordo com Araújo, Silva e Carmona (2017), tais operações não geram desempenho econômico-financeiro para a empresa adquirente, resultado também observado nos estudos de Motta et al. (2014) e Bomfim e Callado (2016).

Ao analisar a variável Retorno Acionário Anual (RAA), verifica-se uma alteração negativa, passando de 0,00 no período anterior para -0,529% em 2024, com significância estatística ao nível de 95%. Esse resultado sugere que, apesar do aumento observado em indicadores como dividendos e quantidade de ações, a eficiência na utilização dos ativos pode ter sido comprometida. Tal evidência corrobora a literatura, especialmente os achados de Povóla e Nakamura (2012), que não identificaram melhorias nos indicadores de rentabilidade e lucratividade em decorrência de processos de fusões e aquisições.

No que se refere ao preço de mercado da ação, observa-se significância ao nível de 10%, indicando que, embora o mercado apresente certo ceticismo quanto aos benefícios para empresas adquirentes, há evidências de reação positiva às combinações de negócios. Esse resultado está alinhado aos achados de Barros e Procionoy (2003), que destacam que o mercado tende a reagir favoravelmente a anúncios de fusões e aquisições.

Tabela 3: Média dos índices múltiplos no período pré-incorporação, versus o valor em 2024. Em negrito são destacadas variações significantes. *95% de confiança, **90% de confiança.

Variável	Test t student
Quant.Aç.	16,00
LPA	0,72
Dividendo (R\$)	2,41
RDA	0,72
RAA	3,12
DPA	0,39
Preç.Merc. (R\$)	5,73*

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa.

No teste t de Student, constatou-se que a incorporação da empresa Arezzo&Co com o Grupo Soma resultou em significância estatística apenas para a variável preço da ação ordinária no mercado, ao nível de 95% de confiança. Isso indica que, ao comparar os períodos pré e pós-incorporação, o preço médio de mercado da ação apresentou valorização, evidenciando que o mercado reagiu de forma positiva à operação.

Apesar dessas evidências empíricas, estudos como o de Motta et al. (2014) apresentam resultados distintos. Ademais, Grando (2012) destaca a ausência de consenso na literatura quanto aos efeitos das operações de fusões e aquisições sobre o desempenho das empresas.

A seguir, são apresentados dois gráficos com o objetivo de ilustrar de forma mais clara os efeitos dos indicadores financeiros nos períodos pré e pós-incorporação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As combinações de negócios, realizadas por meio de fusões e aquisições, configuram-se como práticas recorrentes no ambiente corporativo, com o objetivo de ampliar a participação de mercado e gerar vantagens competitivas. Tais operações estão fundamentadas, sobretudo, no conceito de sinergia operacional, especialmente por meio da redução de custos e do aumento da eficiência (DAMODARAN, 2005; BERGMANN, 2007).

O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito dos índices múltiplos financeiros da Arezzo&Co antes e após a incorporação do Grupo Soma.

Para atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo e abordagem quantitativa, considerando o período de 2020 a 2023 (pré-incorporação) e o ano de 2024 (pós-incorporação), por meio da aplicação de estatística descritiva e do teste não paramétrico t de Student. Os índices múltiplos analisados referem-se a indicadores voltados à mensuração de valores no mercado acionário, como distribuição de dividendos, quantidade de ações e preço anual de mercado da ação, entre outros.

Os resultados obtidos corroboram parcialmente a literatura, evidenciando que o mercado tende a reagir positivamente a operações de combinação de negócios, conforme observado no índice de preço anual de mercado da ação, que apresentou significância ao nível de 5% no teste de médias.

Todavia, nem todos os indicadores apresentaram comportamento positivo após a incorporação. Destaca-se o índice de Retorno Acionário Anual (RAA), que apresentou desempenho negativo, corroborando os achados de Araújo, Silva e Carmona (2017) e Povóla e Nakamura (2012), os quais não identificaram melhorias consistentes nos indicadores de desempenho após operações de fusões e aquisições.

A pesquisa apresenta limitações, especialmente por se restringir à análise de um único caso de incorporação e por considerar apenas índices múltiplos financeiros. Nesse sentido, a utilização de um conjunto mais amplo de indicadores contábeis poderia possibilitar uma análise mais robusta dos efeitos da combinação de negócios. Ademais, a inclusão de outras empresas na amostra contribuiria para o fortalecimento das evidências empíricas.

Para estudos futuros, recomenda-se a ampliação da amostra, com a inclusão de um maior número de empresas e a extensão do período de análise para mais de cinco anos, além da

aplicação de métodos estatísticos mais avançados, que permitam uma avaliação mais precisa dos efeitos das operações de fusões e aquisições.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Júlio Pereira de; SILVA, Jucyara Gomes da; CARMONA, Charles Ulises de Montreuil. Análise do desempenho econômico-financeiro em operações de fusões e aquisições no mercado brasileiro. **RIC – Revista de Informação Contábil**, v. 11, n. 1, p. 1–17, 2017.

ASSAF NETO, Alexandre. **Finanças corporativas e valor**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

BARROS, Lucas Ayres Barreira de Campos; PROCIANOY, Jairo Laser. **Returns of mergers and acquisitions in Brazil**. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 2003. Anais [...].

BERGMANN, Daniel R. O impacto das fusões e aquisições no resultado das empresas: uma análise no setor elétrico brasileiro. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 5, n. 2, p. 223–249, 2007.

BOMFIM, Eduardo Tavares do; CALLADO, Antônio Luiz Cunha. Análise dos efeitos provocados pelas operações de fusões e aquisições no desempenho econômico-financeiro de empresas brasileiras. **Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v. 14, n. 3, p. 56–81, 2016.

BRASIL. AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.; GRUPO DE MODA SOMA S.A. Fato relevante. Belo Horizonte/Rio de Janeiro, 18 maio 2024. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm. Acesso em: 27 jun. 2025.

BRASIL. CADE – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Superintendência-Geral aprova fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma. Brasília, 27 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cade>. Acesso em: 27 jun. 2025.

CAMARGOS, Marcos Antônio de; BARBOSA, Francisco Lopes. Estudo de evento dos anúncios de fusões e aquisições de empresas brasileiras no período de 1994 a 2003. **RAE-eletrônica**, v. 5, n. 1, 2006.

DAMODARAN, Aswath. The value of synergy. **SSRN Electronic Journal**, 2005. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.841486>. Acesso em: 15 maio 2026.

GRANDO, Tiago. Fusões e aquisições: um estudo bibliográfico da criação de valor para o acionista. **Revista Eletrônica de Administração e Turismo – ReAT**, v. 1, n. 1, p. 114–129, 2012.

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MOTTA, Luiz Fernando J. et al. Criação de valor em fusões e aquisições brasileiras. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*, v. 4, n. 1, p. 20–35, 2014.

POVÓLA, Leandro M.; NAKAMURA, Wilson T. O desempenho econômico e financeiro de empresas envolvidas em processos de fusão e aquisição. *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ*, v. 17, n. 2, p. 115–131, 2012.

SALDANHA, Davi Teles Vêras et al. Impacto da Covid-19 na empresa Arezzo S/A: análise dos ciclos operacionais e financeiros. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 8, e1812842617, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i8.42617>.

VIEIRA, Luana Batista et al. Reflexo das operações de fusões e aquisições nos indicadores financeiros das empresas brasileiras de capital aberto. *REGE – Revista de Gestão*, v. 24, p. 235–246, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rege.2016.12.001>.

VIGLIONI, Paula M. **Impacto das fusões e aquisições sobre o desempenho financeiro das empresas adquirentes no Brasil no período pós-Real. 2009.** Dissertação (Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.